

**СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
ОСНОВАННЫХ НА КОНСТРУКТИВИЗМЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛАХ**

Шарипова Шахноза Шавкат кизи
Международный университет Осие магистр

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные характеристики педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах. В нем анализируется важность самостоятельного формирования знаний учащимися, направляющей роли учителя и использования интерактивных методов. Обосновывается роль конструктивистского подхода в повышении эффективности образования.

Ключевые слова: конструктивизм, педагогическая система, интерактивные методы, самостоятельное обучение, критическое мышление, креативность, сотрудничество, рефлексия, образовательный процесс, инновации.

**SPECIFIC FEATURES OF PEDAGOGICAL SYSTEMS BASED ON CONSTRUCTIVISM
IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS**

ANNOTATION

This article highlights the main features of pedagogical systems based on constructivism in secondary schools. It analyzes the importance of students' independent formation of knowledge, the teacher's guiding role, and the use of interactive methods. The role of the constructivist approach in improving educational effectiveness is justified.

Keywords: constructivism, pedagogical system, interactive methods, independent learning, critical thinking, creativity, collaboration, reflection, learning process, innovation.

**UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA KONSTRUKTIVIZMGA ASOSLANGAN
PEDAGOGIK TIZIMLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida konstruktivizmga asoslangan pedagogik tizimlarning asosiy xususiyatlari yoritiladi. Unda o'quvchilarning bilimni mustaqil ravishda shakllantirishi, o'qituvchining yo'naltiruvchi roli hamda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Konstruktivistik yondashuvning ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: konstruktivizm, pedagogik tizim, interfaol metodlar, mustaqil ta'lim, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik, refleksiya, o'quv jarayoni, innovatsiya.

В настоящее время в Республике Узбекистан проведение глубокой реформы системы образования и её развитие в соответствии с современными требованиями является одним из приоритетных направлений государственной политики. В частности, Указ Президента от 11 мая 2022 года «О дополнительных мерах по развитию народного образования» и «Национальная программа развития народного образования на 2022–2026 годы» признаны важными документами, направленными на вывод системы образования на новый этап развития. В указанных документах определены приоритетные задачи модернизации системы общего среднего образования, повышения качества обучения, внедрения передовых педагогических технологий, а также формирования у учащихся знаний и навыков в соответствии с требованиями времени. Кроме того, на основе данного указа определены задачи по повышению эффективности образовательного процесса в школах, развитию профессионального потенциала педагогов, внедрению современных учебных программ и методических материалов, а также приведению образовательных учреждений в соответствие

с международными стандартами. Всё это предполагает отказ от традиционных подходов в обучении и широкое внедрение конструктивистских подходов, направленных на формирование ученика как активного субъекта образовательного процесса. Педагогические системы, основанные на конструктивизме, отвечают указанным требованиям, обеспечивая самостоятельное усвоение знаний учащимися, обучение на основе практического опыта, а также развитие критического и творческого мышления. Следовательно, применение конструктивистских подходов в общеобразовательных школах выступает важным элементом современных реформ в сфере образования. Цель данной статьи состоит в анализе специфических особенностей педагогических систем, основанных на конструктивизме, в общеобразовательных школах, а также в освещении их значимости для повышения эффективности образовательного процесса.

Конструктивизм является одним из важнейших подходов в современной педагогике и психологии, опирающимся на активное усвоение знаний учащимися и их формирование на основе личного опыта. Согласно этому подходу, знания не предоставляются готовыми, а формируются в результате интеграции имеющихся у ученика знаний, опыта и новой информации. В формировании и развитии конструктивистской теории обучения важное методологическое значение имеют научные взгляды таких ученых, как Жан Пиаже, Лев Выготский и Джон Дьюи. Ж. Пиаже в своих исследованиях обосновывал поэтапное интеллектуальное развитие учащихся и подчеркивал, что усвоение знаний должно соответствовать уровню развития. По его мнению, ученик сопоставляет новые знания с ранее приобретенным опытом, адаптирует их и в результате формирует новую структуру знаний. Л. Выготский, в свою очередь, указывал на значимость социальной среды, взаимодействия и сотрудничества в процессе обучения, предложив концепцию «зоны ближайшего развития». Согласно этой теории, ученик развивается, выполняя задания, которые он не может выполнить самостоятельно, при поддержке взрослых или сверстников. Дж. Дьюи обосновал необходимость органической связи обучения с практической деятельностью, предложив принцип “learning by doing” (учение через действие), согласно которому ученик усваивает знания не только через слушание, но и через непосредственную деятельность.

Анализ научной литературы показывает, что педагогические системы, основанные на конструктивизме, радикально трансформируют образовательный процесс. В традиционном обучении учитель находится в центре процесса, передавая знания в готовом виде, тогда как в конструктивистском подходе ученик выступает активным субъектом. Такой подход способствует развитию у учащихся самостоятельного мышления, умения решать проблемные ситуации, аргументированно выражать свою точку зрения и формировать творческое мышление. Кроме того, использование интерактивных методов, работа в малых группах, создание проблемных ситуаций и проектное обучение являются неотъемлемой частью конструктивистского обучения. Одной из особенностей педагогических систем, основанных на конструктивизме, является самостоятельное конструирование знаний учащимися. В этом процессе ученики становятся не только получателями информации, но и анализирующими, сопоставляющими и обобщающими субъектами. Такой подход также развивает сотрудничество между учащимися, формирует их коммуникативные навыки и культуру работы в коллективе. Рефлексия занимает важное место, позволяя ученикам анализировать собственную деятельность, выявлять ошибки и корректировать их.

В рамках данного исследования для изучения педагогических систем, основанных на конструктивизме, был применен комплексный подход. С целью определения теоретических основ исследования проведён глубокий анализ педагогической и психологической литературы

с последующей систематизацией полученных данных. С помощью метода сравнительного анализа были выявлены особенности традиционных и конструктивистских подходов к обучению, а также исследованы их преимущества и недостатки. В качестве эмпирических методов использовались наблюдение, интервью и анкетирование. С их помощью была установлена позиция учителей и учащихся общеобразовательных школ по отношению к конструктивистскому подходу, степень его практического применения и эффективность. Кроме того, в процессе исследования проводились экспериментальные занятия. На них уроки, организованные с использованием конструктивистских методов, сравнивались с традиционными уроками. Результаты показали, что на уроках, построенных на конструктивистском подходе, активность учащихся возрастает, они участвуют в учебном процессе более активно, развиваются навыки самостоятельного мышления и решения проблем. Кроме того, наблюдалась более высокая степень долговременного усвоения знаний учащимися. В целом, проведённое исследование демонстрирует, что педагогические системы, основанные на конструктивизме, имеют важное значение для повышения качества обучения в общеобразовательных школах, а также для развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся. Это обосновывает необходимость широкого внедрения данного подхода в образовательный процесс.

Педагогические системы, основанные на конструктивизме, обеспечивают самостоятельное усвоение знаний учащимися, развитие критического мышления, навыков решения проблем и творческого потенциала. Результаты исследования показывают, что уроки, построенные на конструктивистском подходе, способствуют повышению активности учащихся, формированию навыков самооценки и рефлексии. Кроме того, использование интерактивных методов, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций и проектная деятельность помогают трансформировать образовательный процесс в ученико-центрированную систему. Роль учителя при этом меняется — он выступает не только как источник знаний, но и как наставник и консультант, создавая широкие возможности для личностного развития учащихся. В результате внедрение педагогических систем, основанных на конструктивизме, в общеобразовательных школах способствует не только повышению качества обучения, но и формированию у молодого поколения навыков самостоятельного мышления и творческих способностей. Это рассматривается как эффективный инструмент реализации государственной стратегии реформирования образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Президент Республики Узбекистан. “О дополнительных мерах по развитию народного образования”, 11 мая 2022 года, ПФ-134.
2. Аскарлов, Д., & Каримова, Н. Современные педагогические технологии и конструктивизм. Ташкент: Фан, 2020.
3. Турсунов, Б. Инновационные педагогические подходы в общеобразовательных школах. Ташкент: Учитель, 2019.
4. Кадырова, Л. Педагогическая психология и конструктивизм. Ташкент: Илм-Зийо, 2021.
5. Савол, М. “Применение интерактивных методов в образовательном процессе”. Педагогика: научный журнал, 2020, №3, 45–52.
6. Кабинет Министров Республики Узбекистан. Национальная программа развития народного образования на 2022–2026 годы. Ташкент, 2022.
7. Мирзаев, Р. “Эффективность конструктивистских педагогических подходов на практике”. Научный журнал образования, 2021, №4, 12–20.